

Профилактика инспекторинг uyushmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishning bugungi kundagi o'rni

Lapasov Ramazon To'lqin o'g'li

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI Ichki ishlar vazirligi akademiyasi 3-bosqich
308-guruh kursanti

ANNOTATSIYA Maqolada profilaktika inspektorining uyushmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishning bugungi kundagi o'rni, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish chora-tadbirlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: voyaga etmaganlar, yoshlar jinoyati, profilaktika choralari, huquqbuzarliklar profilaktikasi, umumiy profilaktika, maxsus tadbirlar, pedagogik tadbirlar.

АННОТАЦИЯ В статье анализируются роль инспектора профилактики в предупреждении преступности среди неорганизованной молодежи, меры по предупреждению и борьбе с преступностью.

Ключевые слова: несовершеннолетние, молодежная преступность, меры профилактики, профилактика правонарушений, общая профилактика, специальные меры, воспитательные меры.

ABSTRACT In the article, the prevention inspector's role in the prevention of crime among unorganized youth, measures to prevent and combat crime are analyzed.

Key words: minors, youth crime, preventive measures, crime prevention, general prevention, special measures, pedagogical measures.

Davlatimiz rahbarining doimiy diqqat markazida turgan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida belgilangan vazifalar

ijrosi, bu borada mavjud muammolar va ularni hal etish masalalari Prezidentimiz raisligida 15 noyabr kuni o‘tkazilgan videoselektorda ham atroflicha muhokama qilindi.

E’tirof etish kerakki, huquqbuzarliklarning bir qismi tayin bir ish joyiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan sodir etilmoqda. Bunday shaxslar tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olishda aholi bandligini ta’minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu haqda gap ketganda, mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yuritish, tadbirkorlar oldida turgan muammolarni bartaraf qilish, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar berish borasida ulkan ishlar amalga oshirilayotganligini misol qilishimiz mumkin. Xususan, valyuta siyosatining liberallashtirilishi, mahsulotlarni eksport qilish shartlari yengillashtirilganligi, tadbirkorlik sub’ektlariga davlat xizmatlari ko‘rsatish tizimi takomillashtirilganligi ushbu sohani yanada rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi tabiiy.

Jinoyatchilikni oldini olishda mahalla instituti imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur hisoblanadi. Shu bois, Respublikamizda mahalla fuqarolar yig‘inining "Mahalla posboni" jamoatchilik tuzilmasi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Qolaversa, Prezidentimiz ta’kidlagandek, sodir etilgan jinoyatlarni mahallada keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilishni profilaktik ahamiyatga ega. Negaki, jinoyatchilikka qarshi kurashish faqat huquq tartibot organlarining emas, balki keng jamoatchilikning vazifasi bo‘lmog‘i zarur.

Hammamizning oldimizda turgan yana bir muhim masala bu yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikning oldini olish. Videoselektorda qayd etilganidek, yoshlar o‘rtasida

shafqatsizligi yoki loqaydligidan qochishadi. Ijtimoiy-pedagogik chora-tadbirlar uysizlik sabablarini oldini olishga yordam beradigan sabablar va sharoitlarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan uysizlikning oldini olishni o'z ichiga oladi. Yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilar toifasiga kelsak, u jinoyatchilikka qarshi kurashish chora-tadbirlarini belgilashda ham muhim ahamiyatga ega va quyidagi guruhlardan iborat [2]: - ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli past, intellektual darajasi yetarli bo'lmagan, jamiyatning ijtimoiy va madaniy asoslarini buzuvchi xulq-atvorga moyil bo'lgan, disfunktsional, ijtimoiy jihatdan nojo'ya oilalardan chiqqan voyaga yetmaganlar; - badavlat oilalardan bo'lgan voyaga etmaganlar, jazosiz qolish va yo'l qo'yishga moyil bo'lganlar; - tajovuzkor voyaga etmaganlar muammo va nizolarni kuch bilan hal qilish usuliga murojaat qiladilar; - yoshlar harakati vakillari, jamiyatning ijtimoiy va madaniy asoslari muxoliflari; - vagratsiyaga (sargardonlikka) moyil bo'lgan voyaga etmaganlar. Hozirgi vaqtda ko'proq bolalar kompyuterlarga, zamonaviy bolalar uchun juda ko'p vaqt talab qiladigan turli xil tarmoq o'yinlariga qiziqishmoqda, ular madaniyatgaqiziqishni to'xtatadilar. Aytish mumkinki, voyaga etmaganlarning xatti-harakati tobora ko'proq haqoratli, tajovuzkorlik va shafqatsizlik bilan tavsiflanadi. U yoki bu ijtimoiy tarmoqdan foydalangan holda, voyaga yetmagan shaxs muloqot qilish va ular bilan ma'lum bilim, ko'nikma va tajriba almashish uchun o'xshash odamlarni topishi mumkin, shuning uchun muammo paydo bo'lishi mumkin. Jinoyatlar soniga munosabat sifatida qonun chiqaruvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini to'ldiradi, uning dispozitsiyasi voyaga yetmaganlarni voyaga yetmaganlarning hayoti uchun xavfli qilmishlarni sodir etishga jalb qilganlik uchun javobgarlikni nazarda tutadi [1]. Aybdor shaxsning qilmishida o'z joniga qasd qilishga moyillik belgilarining yo'qligi (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi), voyaga yetmaganning jinoyat

sodir etishga jalb etilishi (O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi) jinoiy javobgarlikning zaruriy shartidir yoki g‘ayriijtimoiy harakatlar sodir etishda (O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi) [1]. Ta‘lim muassasasini hisobga oladigan bo‘lsak, u voyaga etmaganlarning shaxsini shakllantirishga ta‘sir qiluvchi ijtimoiy muassasa ekanligini ta‘kidlash kerak. Hozirgi vaqtda universitetlarda imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirish uchun o‘qituvchilar ushbu fanlarni faol qo‘llab-quvvatlamoda. Imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirishga undaydigan o‘qituvchi ko‘plab nizolarga olib kelishi mumkin: o‘smir va o‘qituvchilar o‘rtasida, o‘smir va sinf o‘rtasida, o‘smir va ota-onalar o‘rtasida[4]. Agar nizolar o‘z vaqtida hal etilmasa, voyaga etmaganlar asosiy ijtimoiy guruhlardan uzoqlashishni boshlashlari mumkin. Shuningdek, voyaga etmaganlarning guruhlarga bo‘linishi, oilalarning moddiy ta‘minotidagi sezilarli bo‘shliq bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bu farqni faqatgina o‘smirlar his qilishi mumkin, chunki ular ijtimoiy hayotga yaqindirlar. Umuman olganda, voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishni ikki katta guruhga bo‘lish mumkin [3]: - umumiy - sub'ektlarning cheksiz doirasiga yo‘naltirilgan; - individual - huquqbuzarning o‘ziga xos shaxsiga qaratilgan. Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi huquqbuzarliklarning oldini olish ob'ektlariga ta‘sir ko‘rsatish shaklidir. Huquqbuzarliklarning individual profilaktikasi - voyaga etmaganning g‘ayriijtimoiy yo‘nalishini va ijtimoiy xavfli xatti-harakatlarini shakllantirishga olib kelishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlarni bartaraf etishga, shuningdek uni ijtimoiy-pedagogik rehabilitatsiya qilish va (yoki) jinoyatlar va g‘ayriijtimoiy harakatlar sodir etganligini oldini olishga qaratilgan muayyan voyaga etmagan shaxsiga individual ta‘sir ko‘rsatish shaklidir [5]. Bolani tarbiyalash jarayonida ota-onalarning qattiq va yumshoq choralarni tengYoshlar o‘rtasida jinoyatchilikining oldini olishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan

iborat: - oilaviy nizolarni o'z vaqtida hal qilish; - mastlik va giyohvandlikning oldini olish; - jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash, tungi vaqtlarda to'g'ri yoritishni ya'ni chiroqlarni ko'paytirish ta'minlash; - ruhiy kasalliklar va buzilishlar bilan og'rikan shaxslarni aniqlash; - aholini huquqiy ta'lim va tarbiyalashni tashkil etish. Maxsus choralar - bu voyaga etmagan huquqbuzarning shaxsiga, shuningdek, jinoyatni yuzaga keltiruvchi omillarga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan choralar. Ushbu chora-tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarda aybdorlik tuyg'usini shakllantirishdan iborat, chunki bu nafaqat kelajakda jinoyatchilikka bo'lgan munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatishi, balki uning takrorlanishining oldini olishi ham mumkin. Birinchi maxsus guruh chora-tadbirlari tarbiyaviy va majburlovdir. Ikkinchi maxsus chora-tadbirlar guruhi og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan o'spirinlarga, ular jinoiy tamoyillarni ko'rsatadigan xatti-harakatlar qilishni boshlaganlarida yordam berishga qaratilgan. Bunday harakatlarga quyidagilar kiradi: uydan chiqib ketish, sarsonlik, mayda o'g'irlik, tovlamachilik, firibgarlik va boshqalar. Uchinchi maxsus guruh chora-tadbirlari - voyaga yetmagan jinoyat sodir etgan shaxslarni fosh etish va ularni jinoiy javobgarlikka tortish, shuningdek, ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinmagan shaxslarni axloq tuzatish va qayta tarbiyalash choralari. To'rtinchi maxsus guruh chora-tadbirlari tarbiya koloniyalarida jazoni o'tayotgan o'smirlarga nisbatan qo'llaniladigan tarbiyaviy va jazo choralari iborat. Bu chora-tadbirlar, birinchi navbatda, alohida rejim, axloq tuzatish mehnati va tarbiyaviy ta'sir usullarini o'rnatishdan iborat. Bu choralar, asosan, jinoyat takrorlanishining oldini olish maqsadida qo'llaniladi [2, 4]. Beshinchi maxsus guruh chora-tadbirlari avvalgi ijtimoiy muhitga qaytgandan keyin normal hayot sharoitlariga moslashishga qaratilgan chora-tadbirlardir. Toshkent shahar IIB boshlig'i

oldini olishga qaratilgan qator chora-tadbirlar orqali amalga oshirilmoqda. Jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar va kelgusidagi konsepsiyalarning ishlab chiqilishi nafaqat davlat, balki jamiyat manfaatdorligini ko'rsatadi. Statistika tadqiqotlar natijalariga ko'ra jinoyatchilik darajasining kamaygani ham amalga oshirilgan ishlar samaradorligini tasdiqlaydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

- 1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 6196sonli farmoni.
- 2) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF 5005 son Farmoni.
- 3) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ 2833 sonli qarori.
- 4) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bulinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ 2896 sonli qarori.
- 5) <https://lex.uz/docs/-111453> [O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi]

- 6) Толипов Н.М., Рустамбекова Н.Н. Общественная опасность и криминологическая детерминация насильственной преступности несовершеннолетних // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2021. № 6.
- 7) Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha ishlarni davom ettirish kerak, deb hisoblaydi ijtimoiy faollar <https://iiv.uz/ru/news>
- 8) Шарипов С.Т., Турсунова М.М. (2022). Меры профилактики и борьбы с насильственной молодежной преступностью. Вестник науки и образования, (12- 7), 79-84.
- 9) Khatamov V.K. (2022). Personality of a juvenile delinquent. Innovative science. No.2. pp. 31.